

A EFICÁCIA DA OSTEOPATIA NO TRATAMENTO DE INDIVÍDUOS COM DOR LOMBAR CRÔNICA

Deixe um comentário / Notícias / Por Dr. Oston Mendes

10.5281/zenodo.6576115

Autores:

Ingrid Marques Pinto¹

Eugênio Barros de Carvalho¹

José Feitosa da Costa e Silva Neto¹

Manoel Pereira da Silva Neto¹

Francisco Valmor Macedo Cunha²

1 – Acadêmico de fisioterapia do Centro Universitário UNINOVAFAPI.

2 – Docente do curso de Fisioterapia do Centro Universitário UNINOVAFAPI. Docente Universidade Federal do Delta do Parnaíba.

RESUMO

Objetivo: Identificar a a eficácia da osteopatia no tratamento de indivíduos com dor lombar crônica à luz das técnicas manipulativas.**Métodos:** Trata-se de uma revisão sistemática, em que foram analisados literaturas em língua inglesa e portuguesa publicadas nos últimos cinco anos nas base de dados: Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *ScientificElectronicLibraryOnline*(SciELO), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online*

(MEDLINE) e Pubmed. **Resultados:** Os resultados evidenciaram que a manipulação vertebral é uma das técnicas osteopáticas em pacientes com lombalgia crônica identificada nos incluídos estudos mostrou heterogeneidade em termos de características, tipo, modo de realização das intervenções, protocolos de tratamento e seus respectivos resultados, pois sabe-se que muitas são as técnicas da terapia manual utilizadas em pacientes com dor lombar. **Conclusões:** Este estudo contribui para verificar evidências que se mostraram eficazes e com efeitos satisfatórios em relação à osteopatia no tratamento de indivíduos com dor lombar crônica à luz das técnicas manipulativas.

Palavras-Chave: Dor Lombar Crônica. Manipulação. Osteopatia. Tratamento.

ABSTRACT

Objective: To identify the effectiveness of osteopathy in the treatment of individuals with chronic low back pain in the light of manipulative techniques. **Methods:** This is a systematic review, in which literature in English and Portuguese published in the last five years was analyzed in the following databases: Latin American and Caribbean Literature on Health Sciences (LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO), Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE) and Pubmed. **Results:** The results showed that spinal manipulation is one of the osteopathic techniques in patients with chronic low back pain identified in the included studies, it showed heterogeneity in terms of characteristics, type, way of performing interventions, treatment protocols and their respective results, as it is known that there are many manual therapy techniques used in patients with low back pain. **Conclusions:** This study contributes to verify evidence that proved to be effective and with satisfactory effects in relation to osteopathy in the treatment of individuals with chronic low back pain in the light of manipulative techniques.

Key-words: Chronic Low Back Pain. Manipulation. Osteopathy. Treatment.

INTRODUÇÃO

A coluna vertebral localiza-se anatomicamente no eixo mediano do corpo e articula-se com o crânio, as costelas, bem como com as raízes dos membros superiores e inferiores. Suas funções são variadas, como força motriz de suporte para o peso do tronco, proteger a medula espinhal, além disso executa a conferência da mobilidade para o tronco. Assim, a lombalgia se caracteriza como condição de dor, com ou sem rigidez, localizada precisamente na parte final da coluna vertebral (ALMEIDA; KRAYCHETE, 2017).

A dor lombar pode afetar 65% dos adultos em algum momento da vida, sendo definida como a causa mais comum de incapacidade laborativa nas pessoas abaixo de 45 anos, e a segunda razão mais comum para visitas aos consultórios de profissionais de primeiro contato, como os quiropraxistas e osteopatas (SILVA, et al., 2021). Há uma ampla gama de intervenções que são utilizadas para controlar a dor lombar crônica como exercícios, educação para a dor e a manipulação vertebral (TEGNER et al., 2018).

Sabe-se que os pacientes com lombalgia procuram frequentemente os consultórios de osteopatas para tratamento da dor lombar. A Osteopatia foi criada nos EUA, pelo médico cirurgião americano Andrew Taylor Still, durante a guerra civil americana no século XIX. O desenvolvimento da técnica surgiu da necessidade de recuperar a função do sistema musculoesquelético, tecidos, órgãos e sistemas. Sendo de origem vertebral ou articular, são classificadas em Craniana, Visceral e Estrutural, o objetivo da técnica manipulativa é agir sobre partes moles como pele, músculos, ligamentos e fáscias com a finalidade de harmonizar o organismo (CUEDES; SANTOS; SÁ, 2021).

A osteopatia é uma abordagem da área da saúde que enfatiza o papel do sistema musculoesquelético e promove um reequilíbrio dos tecidos do corpo utilizando no tratamento uma variedade de técnicas manuais para melhorar a função do corpo, sendo assim, é uma técnica que utiliza a manualidade para promover correções biomecânicas, redução do quadro álgico e melhora da capacidade funcional (SCHNEIDER; TESSER, 2021).

A manipulação vertebral trata-se de um método utilizado em associação com outras técnicas para tratar pacientes com lombalgia crônica, sendo definida como terapia manipulativa vertebral (FOSTER et al., 2018). Baseado nisso, sugere-se que a realização das manobras osteopáticas poderiam criar alternativas terapêuticas eficazes na redução da dor lombar crônica.

Com esse objetivo, o presente estudo veio para proporcionar, através de evidências clínicas e científicas sobre os efeitos das técnicas osteopáticas tendo em vista que não existe consenso na literatura acerca do melhor e mais adequado tratamento para lombalgias, este estudo se propõe a analisar por meio de uma revisão integrativa da literatura a eficácia da osteopatia no tratamento de indivíduos com dor lombar crônica à luz das técnicas manipulativas.

2 METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, sendo esta considerada um dos métodos de pesquisa desenvolvidos na Prática Baseada em Evidências que aceitam a incorporação dos resultados deste tipo de pesquisa na prática clínica (DE SOUSA et al., 2017). Esse método tem por objetivo agrupar e sintetizar resultados de pesquisas sobre um tema específico, de maneira sistematizada e ordenada, com a finalidade de obter um entendimento de um determinado fenômeno, baseando-se em estudos realizados anteriormente e de natureza primária (MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2019).

O estudo foi desenvolvido a partir da seguinte questão norteadora: de que maneira as manobras osteopáticas contribuí no tratamento da dor lombar crônica?

A estratégia de pesquisa em relação à busca nas bases de dados eletrônicas incluiu pesquisas publicadas durante os últimos 5 anos, em português e inglês.

O levantamento dos artigos foi realizado entre os meses de março a abril de 2022 por intermédio das bases de dados: Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), *Medical Literature Analysis and Retrieval System Online* (MEDLINE) e Pubmed. Para o levantamento nas bases de dados foram empregadas as combinações de palavras- chaves em português e inglês e os operadores booleanos *AND* e *OR*. Além disso, foram utilizados os seguintes descritores reconhecidos pela plataforma em Ciências Saúde (DeCS): *AND (lumbago OR low back pain)*; *AND (Chronic pain OR Back pain)*; *AND (manipulative techniques OR osteopathic manipulative treatment)*

Dessa forma, foram analisados inicialmente os títulos e os resumos dos artigos para verificar se respondiam à pergunta norteadora definida. Seguido disso, a partir da análise completa, foram selecionados os artigos que se adequem aos critérios de inclusão. Ademais, a seleção foi realizada por dois revisores independentes para diminuir vieses de seleção.

Além disso, foi realizada a síntese dos estudos selecionados, apresentando as obras acerca das evidências científicas sobre a manipulação espinhal em indivíduos com lombalgia crônica. A busca dos dados foi realizada com auxílio de um instrumento próprio dos pesquisadores envolvidos, abrangendo informações sobre os autores; ano de publicação; objetivo, metodologia, protocolo e conclusões.

Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: artigos em português e inglês, com disponibilidade do texto completo e que abordem o tema da pesquisa. Além disso, são incluídos os tipos de estudos: Ensaio Clínico Randomizado (ECR), estudos observacionais (transversais, caso- controle e coorte) e estudos experimentais que abordem a técnica de manipulação espinhal global em pacientes com lombalgia crônica. E, como critérios de exclusão, têm-se artigos duplicados nas bases, incompletos, artigos de revisão, teses, dissertações, capítulos de livro e estudos que não fossem sobre o tema do estudo.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ao total foram encontrados 922 estudos, mediante cruzamento dos descritores e os operadores booleanos. Destes, quinze atenderam aos critérios de inclusão. Dos quais, cinco foram excluídos (2 por duplicidade, 3 não disponíveis com o texto completo na íntegra e um cujo resultados ainda não foram publicados), remanescendo assim dez artigos que constituíram a amostra final (**fluxograma1**).

Fluxograma 1. Bases de dados consultadas e quantidade de artigos que compuseram a amostra do estudo.

Fonte: Próprio autora (2022)

Conforme ilustrado no **quadro 1**, após análise completa dos resultados, pode-se observar a descrição dos objetivos e resultados das evidências.

Quadro 1. Descrição compilada de cada estudo incluído.

Autor/ano	Objetivo	Tipo de Estudo	Amostra	Protocolo	Conclu
Martí-Salvador et al (2018)	Investigar os efeitos de um tratamento manipulador osteopático, que inclui uma intervenção de diafragma em comparação com o mesmo tratamento	Ensaio Clínico Randomizado	Participantes (N=66) (18-60 anos) com diagnóstico de NS-CLBP com duração de pelo menos 3 meses.	Os participantes foram randomizados para receber um protocolo de OMT incluindo técnicas	O prot tratam manip osteop inclui t diafrag melho signific clinica

	manipular osteopático com uma intervenção de diafragma falso na dor lombar crônica não específica.			específicas de diafragma (n=33) ou o mesmo protocolo de OMT com uma intervenção simulada de diafragma (n=33), realizado em 5 sessões durante 4 semanas	relevar incapacidade lombar específica comparado ao mesmo tratamento usando técnicas
Montrose; Vogel; Barber, (2021)	Determinar o tratamento manipulativo osteopático (OMT) como uma ferramenta no alívio da dor lombar crônica.	Estudo observacional	36 pacientes.	Dois grupos foram estudados: pacientes que receberam OMT, mas não usaram medicamentos prescritos para dor (grupo somente OMT) e pacientes que receberam medicamentos prescritos para dor e começaram a receber OMT após três meses de terapia farmacológica (grupo OMT + medicação). Todos os pacientes	Ambos apresentaram diminuição significativa, e semelhante a cada grupo, indicando necessidade médica quando tratam manipulação osteopática utilizada

				<p>foram incluídos no estudo por um ano. A quantidade de tempo entre os tratamentos foi determinada pelo médico que realizava o TMO e a melhora da dor do paciente. A pesquisa Keele STarT e a ferramenta Oswestry Disability Index foram usadas em cada consulta para avaliar a funcionalidade e a dor do paciente.</p>	
Licciardone; Aryal (2021)	Identificar o tratamento manipulativo osteopático (TMO) em condições musculoesqueléticas como dor lombar.	Estudo observacional	404 pacientes	O instrumento Consulta e Empatia Relacional para cuidados centrados no paciente foi usado em o encontro inicial e o uso de OMT foram medidos no encontro final. As medidas de resultados clínicos	O cuidado no paciente como mediador apresenta benefícios na redução da dor lombar

				<p>incluíram a intensidade da dor lombar em uma escala de classificação numérica (NRS) de 0 a 10, funcionamento relacionado às costas no Roland-Morris Disability Questionnaire (RMDQ) e impacto da dor no National Institutes of Health Minimum Dataset for Chronic Lomalgia (NIH-MDS).</p>	
Wang et al (2019)	<p>Investigar os efeitos curativos da manipulação lombar com o movimento manipulativo do oblíquo combinado a terapia por exercícios de sling-training para dor lombar baixa crônica não específica.</p>	<p>Ensaio Clínico Randomizado</p>	<p>60 pacientes com dor lombar crônica</p>	<p>Os pacientes foram divididos aleatoriamente em dois grupos: o grupo de observação e o grupo controle. O grupo de controle adotou um único treinamento de terapia com exercícios de sling três vezes por semana,</p>	<p>Os resultados do estudo que diferem estatisticamente observaram pontuações de eficácia no grupo e controlaram para indicar significativamente tratamentos lombares específicos experientes</p>

				enquanto o grupo de observação adotou a manipulação de tração oblíqua lombar em combinação com o tratamento de manipulação uma vez por semana. O curso do tratamento durou quatro semanas.	
Evans et al (2018)	Testar a hipótese de que a adição de terapia manipuladora espinal ao exercício seria mais eficaz do que o exercício sozinho aos 12, 26 e 52 semanas na melhoria da gravidade da dor lombar.	Ensaio Clínico Randomizado	Os participantes foram 185 adolescentes de 12 a 18 anos com lombalgia crônica.	Foi comparado 12 semanas de terapia manipulativa da coluna vertebral (SMT) combinada com terapia de exercícios (TE) para ET sozinho.	Para ac com lo crônica manip coluna combir exercíc eficaz c exercíc durant de 1 an maior ocorrer meses. achad replic avaliaç efetivo
Thomas et al (2020)	Avaliar a eficácia comparativa da manipulação e	Ensaio Clínico Randomizado	162 pacientes com lombalgia crônica	Os participantes receberam 6	Neste c randor a mani

	<p>mobilização da coluna vertebral na redução da dor e incapacidade em comparação com um grupo de controle com placebo (laser frio simulado) em um grupo de adultos jovens com dor lombar crônica.</p>			<p>sessões de tratamento de (1) manipulação da coluna vertebral, (2) mobilização da coluna vertebral ou (3) terapia de laser frio simulado (placebo) durante um período de 3 semanas.</p>	<p>espinh mobiliz; espinh ser trat eficaze prazo p lombal</p>
<p>Schulz (2019)</p>	<p>Avaliar e comparar a eficácia da adição da Terapia Manipulativa Espinhal e exercícios de reabilitação supervisionados em cada com indivíduos de 65 anos ou mais com lombalgia subaguda ou crônica não específica.</p>	<p>Ensaio Clínico Randomizado</p>	<p>241 participantes com 65 anos ou mais com lombalgia subaguda ou crônica.</p>	<p>Todos os participantes receberam 12 semanas de cuidados em um dos três grupos de tratamento: 1) Programa de Exercícios Domiciliares (HEP); 2) Exercício Supervisionado (SEP) + HEP; ou 3) Terapia Manipulativa Espinhal (SMT) + HEP.</p>	<p>Adicior manipul coluna de reat superv exercíc por si s melhoi incapa curto c prazo p mais ve dor lon porém resulta quantc com o</p>
<p>Nambi et al (2018)</p>	<p>Comparar os efeitos combinados da manipulação da coluna vertebral, laser e exercício</p>	<p>Ensaio Clínico Randomizado</p>	<p>Trezentos e trinta indivíduos</p>	<p>Indivíduos com dor lombar crônica foram tratados com manipulação</p>	<p>A man coluna com la exercíc conver</p>

	versus laser e exercício sozinho em dor lombar crônica não específica.			da coluna vertebral, Laser e exercícios em ambulatório por quatro semanas.	eficaz e laser e exercícios em ambulatório por quatro semanas.
Didehda et al (2020)	Avaliar as alterações do metabólito cerebral após a manipulação da coluna vertebral, utilizando espectroscopia de ressonância magnética de prótons.	Ensaio clínico randomizado	No presente estudo, 25 pacientes com NCLBP com idade entre 20-50 anos foram incluídos	. Os pacientes foram aleatoriamente designados para manipulação lombopélvica ou sham. Os pacientes foram avaliados antes e 5 semanas após o tratamento pela Numerical Rating Scale (NRS), o Oswestry Disability Index (ODI) e 1 H-MRS.	No paciente com dor lombar após manipulação da coluna vertebral, o sistema metabólico cerebral consecutivamente e incapacidade funcional reduzida
Boff et al (2020)	Investigar a eficácia da manipulação da coluna vertebral combinada com a liberação miofascial em comparação apenas com a manipulação da coluna vertebral, em indivíduos com dor lombar crônica não específica.	Ensaio clínico randomizado	Setenta e dois indivíduos (entre 18 e 50 anos; CNLBP ≥ 12 semanas consecutivas) foram inscritos e alocados aleatoriamente em dois grupos: (1)	Manipulação da coluna e liberação miofascial – SMMRG; n=36) ou (2) Manipulação da coluna vertebral isolada (SMG; n=36).	A manipulação da coluna combinada com liberação miofascial não foi superior apenas à manipulação da coluna

Esta revisão integrativa da literatura aplicou uma ampla abordagem para assimilar a literatura publicada e fornecer uma imagem mais ampla do que está atualmente disponível nas evidências científicas. Dessa forma, notou-se que a manipulação vertebral é uma das técnicas osteopáticas em pacientes com lombalgia crônica identificada nos incluídos estudos mostrou heterogeneidade em termos de características, tipo, modo de realização das intervenções, protocolos de tratamento e seus respectivos resultados, pois sabe-se que muitas são as técnicas da terapia manual utilizadas em pacientes com dor lombar.

Com base na literatura científica, há variadas formas de se associar as técnicas manipulativas aos segmentos musculoesqueléticos. Pensando nisso, Martí-Salvador et al (2018) investigaram o efeito da manipulação incluindo técnicas específicas do diafragma e, até antes da publicação, nenhum estudo publicado havia avaliado a manipulação no músculo diafragma em pacientes com dor lombar crônica não específica. Segundo Martí-Salvador et al (2018), o diafragma é abundantemente inervado pelo nervo vago, e assim a estimulação mecânica recebida por esses pacientes poderia ter ativado as aferências vagais, diminuindo assim percepções de dor. De igual maneira, para Arguisuelas et al (2017), observou-se uma redução em pacientes com dor lombar crônica não específica ao usar manipulações como intervenção (sem técnicas específicas do diafragma). Quando comparados, Arquiselas e Martí-Salvador usaram as mesmas escalas e variáveis; no entanto, a redução da dor foi significativamente maior no grupo de manipulação do diafragma.

Uma outra forma de tratamento muito estudada pelos pesquisadores é a analgesia proporcionada pela termoterapia. Para Nambi et al (2018), a manipulação da coluna combinada com laserterapia e o exercício convencional é mais eficaz do que a laserterapia e o exercício convencional sozinho em pacientes com dor lombar crônica não específica. E isso é devido aos mecanismos pelos quais o exercício pode reduzir a dor e outras variáveis por meio de um processo de dessensibilização neurológica ou fisiológica do tecido produtor de dor, advinda da repetida aplicação de força ou estresse a esse tecido.

No processo de redução da dor os resultados de Montrose; Vogel; Barber, (2021) evidenciaram ao realizar um estudo com dois grupos DE pacientes que receberam tratamento manipulativo osteopático (TMO), mas não usaram medicamentos prescritos para dor (grupo somente TMO) e pacientes que receberam medicamentos prescritos para dor e começaram a receber TMO após três meses de terapia farmacológica (grupo TMO + medicação). Cada grupo relatou melhora na dor lombar (DL) de acordo com ambas as escalas utilizadas. O grupo somente OMT relatou melhora de acordo com a pesquisa Keele STarT (redução relativa de 30% na pontuação média) e a ferramenta Oswestry Disability Index (diminuição relativa de 18% no índice de incapacidade), enquanto os pacientes no grupo TMO + medicação também relataram melhora de acordo com a pesquisa Keele STarT (diminuição relativa de 29,5% na pontuação média) e a ferramenta Oswestry Disability

Index (diminuição relativa de 18% no índice de incapacidade). Uma diminuição no uso de ciclobenzaprina também foi observada no grupo TMO + medicação.

Sendo assim, apontado por Licciardone; Aryal (2021) que a TMO mediou melhores resultados na intensidade da dor lombar. Não obstante, para os autores Paige et al (2017), a eficácia clínica das técnicas de terapia manipuladora para dor lombar aguda e crônica foi relatada de maneira positiva: No estudo, a principal conclusão foi de que os tratamentos de terapia manual da coluna vertebral para dor lombar aguda estavam associados a um benefício estatisticamente significativo na dor e na função em até 6 semanas de intervenção.

A dor crônica geralmente requer TMO contínua, adaptada ao paciente individual e que deve ser administrada por meio de um processo iterativo que avalia a disfunção somática e, em seguida, responde com o tratamento apropriado. Outros fatores que merecem consideração em um ensaio clínico de TMO para dor crônica são a frequência e o tempo das sessões de tratamento, fidelidade do tratamento entre os profissionais e ao longo do tempo, seleção de tratamentos de controle apropriados, manutenção do efeito da TMO, e resolução potencial de disfunção somática ou recuperação de dor crônica. Por essas razões, ensaios pragmáticos que avaliam a eficácia da TMO para dor crônica e estudos observacionais são geralmente mais viáveis do que ensaios explicativos que avaliam a eficácia da TMO (LICCIARDONE; SCHULTZ; AMEN, 2020).

Como resultados, Boff et al (2020) observou-se que ambas as intervenções melhoraram a dor durante e após a intervenção; porém, os efeitos foram pequenos e não puderam ser considerados clinicamente relevantes, exceto pela qualidade de vida, que teve resultados significativamente positivos. Contrariamente a essas descobertas, um estudo anterior de Ajimsha et al (2014) demonstrou que a liberação miofascial associada à manipulação foi mais eficaz em comparação com uma intervenção simulada de liberação miofascial na melhora de dor.

Segundo Schuz et al (2019), adicionar manipulação espinhal ou exercício de reabilitação supervisionado apenas ao exercício doméstico não parece melhorar a dor ou a incapacidade a curto ou longo prazo para idosos com dor lombar crônica, mas aprimorou a satisfação com os cuidados. Por meio dos resultados e dos desfechos primários e secundários classificados pelo paciente, foram pequenas as diferenças e elas não apresentaram nenhum padrão claro em favor de um grupo de tratamento em relação ao outro. Para corroborar com os autores, Maiers et al (2018) comparam 12 semanas de manipulação, mais exercício supervisionado a 36 semanas do mesmo tratamento em 182 adultos com 65 anos ou mais com dor simultânea lombar e pescoço; porém não foram observadas diferenças significativas do grupo experimental para o grupo controle.

Da mesma forma, para Thomas et al (2020), não foi possível encontrar efeitos do grupo de tratamento manipulativo na mudança da dor e da incapacidade imediatamente após um curso de tratamento de 3 semanas, ou no seguimento 4 semanas após a conclusão do tratamento. Embora

tenha-se dado início a hipótese de que a manipulação da coluna vertebral e a mobilização espinhal seriam mais eficazes na redução da dor e da incapacidade em comparação ao placebo (ou seja, laser frio falso). Entretanto essa hipótese não foi apoiada pelos dados.

Segundo Wang et al (2019), distúrbios do músculo transverso abdominal e a diminuição da função do músculo multifidus são responsáveis pelo maior percentual entre as causas de dor lombar crônica inespecífica. Portanto, melhorar a função dos músculos centrais e a força desses músculos tem sido a chave para o tratamento desse tipo de dor.

Do mesmo modo, para Evans et al (2018), pacientes com dor lombar crônica tendem a desenvolver força muscular lombar reduzida devido à redução do movimento induzido pela dor. Portanto, pacientes com esse tipo de dor devem prestar muita atenção aos vários exercícios que otimizam para melhora da fraqueza muscular espinhal. Para fortalecer os músculos paraespinhais lombares adequadamente, Evans et al (2018) adaptaram os exercícios de manipulação lombar associada aos exercícios de flexão lombar e caminhada. Como resultados, a manipulação da coluna vertebral combinada com o exercício foi mais eficaz do que o exercício sozinho durante um período de 1 ano.

De acordo com Didehdar et al (2020), a manipulação da coluna vertebral tem efeito no Sistema Nervoso Central (SNC), levando a mudanças que aumentam as concentrações de metabólitos em regiões específicas do cérebro, assim, aliviando a dor e a incapacidade em indivíduos com dor lombar crônica. Em geral, a disfunção da coluna vertebral afeta o SNC e altera os aferentes colocados no SNC, causando plasticidade do SNC após lesão e dor. Além disso, a manipulação espinhal pode alterar o processamento do SNC e integração motora. Portanto, as alterações neuroplásticas refletem um mecanismo para reduzir a dor e melhorar a capacidade funcional após a manipulação espinhal sendo eficiente o tratamento manipulativo osteopático.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos concluir que a osteopatia podem ser benéficas tanto para redução da dor como para diminuição da intensidade e frequência dos episódios de dor lombar crônica. Diante dos dados apresentados, constata-se que os ensaios clínicos apresentaram evidências que se mostraram eficazes e com efeitos satisfatórios em relação à osteopatia no tratamento de indivíduos com dor lombar crônica à luz das técnicas manipulativas.

Tendo em vista os aspectos empregados, este estudo contribui para entender melhor os mecanismos de tratamento da dor lombar crônica, apresentando a importância do tratamento não farmacológico com meio da fisioterapia a qual promove uma melhor qualidade de vida aos indivíduos portadores dessa patologia.

Com base nisso, observa-se a importância da realização de mais estudos para atestar de maneira mais prolixa e abundante a eficácia das técnicas apresentada neste trabalho.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, D. C.; KRAYCHETE, D. C. Dor lombar – uma abordagem diagnóstica. **Rev. dor**, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 173-177, Apr. 2017.

BOFF T.A et al. Effectiveness of spinal manipulation and myofascial release compared with spinal manipulation alone on health-related outcomes in individuals with non-specific low back pain: randomized controlled trial. **Physiotherapy**, v.107, p.71– 80. 2020.

DIDEHDAR, D, KAMALI F, YOOSEFINEJAD, A.K, LOTFI, M. The effect of spinal manipulation on brain neurometabolites in chronic nonspecific low back pain patients: a randomized clinical trial. **Ir J Med Sci**. v.189. n.2, p.543-550, May, 2020.

EVANS, R, HAAS, M, SCHULZ, C, LEININGER, B, HANSON, L, BRONFORT, G. Spinal manipulation and exercise for low back pain in adolescents: a randomized trial. **Pain**. v.159, n.7, p.1297-1307, Jul, 2018.

FOSTER, N.E et al. Prevention and treatment of low back pain: evidence, challenges, and promising directions. **Lancet**, v.3, n.91, p.2368–83, 2018.

GUEDES, K.N; SANTOS, R.R; SÁ, D.P. Eficácia da osteopatia na lombalgia inespecífica comparada a fisioterapia convencional. **Revista das Ciências da Saúde e Ciências aplicadas do Oeste Baiano-Higia**. v.6.n.1, p.103-119, 2021.

LICCIARDONE, J.C, SCHULTZ, M.J, AMEN, B. Manipulação Osteopática no Tratamento da Dor Crônica: Perspectivas Atuais. **J Dor Res**. v.13. n.1, p.1839-1847, jul. 2020.

LICCIARDONE, J.C, ARYAL S. Patient-centered care or osteopathic manipulative treatment as mediators of clinical outcomes in patients with chronic low back pain. **J Osteopath Med**. v.3, n.10, p.795-804, Aug, 2021.

MENDES K. D.S; SILVEIRA, R. C. C. P; GALVÃO C. M. Uso de gerenciador de referências bibliográficas na seleção dos estudos primários em revisão integrativa. **Texto & Contexto-Enfermagem**, v. 28, 2019.

MARTÍ-SALVADOR M. HIDALGO-MORENO, L. DOMÉNECH-FERNÁNDEZ J. LISÓN, J,F, ARGUISUELAS, M.D. Osteopathic Manipulative Treatment Including Specific Diaphragm Techniques Improves Pain and Disability in Chronic Nonspecific Low Back Pain: A Randomized Trial. **Arch Phys Med Rehabil**. v.99, n.9, p.1720-1729, May, 2018.

MONTROSE, S, VOGEL, M, BARBER, K.R. Use of osteopathic manipulative treatment for low back pain patients with and without pain medication history. **J Osteopath Med**. v.121.n.1, p.63-69, jan, 2021.

NAMBI, G, KAMAL, W, ES S, JOSHI S, TRIVEDI, P. Spinal manipulation plus laser therapy versus laser therapy alone in the treatment of chronic non-specific low back pain: a randomized controlled study. **Eur J Phys Rehabil Med**. v.54.n.6, p.880-889, Dec, 2018.

SCHNEIDER, L.M; TESSER, C.D. Osteopatia na atenção primária à saúde: resultados parciais de uma experiência de educação permanente e alguns efeitos iniciais. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 26(Supl. 2), p.3743-3752, 2021

SCHULZ, C, EVANS, R, MAIERS, M, SCHULZ, K, LEININGER, B, BRONFORT, G. Spinal manipulative therapy and exercise for older adults with chronic low back pain: a randomized clinical trial. **Chiropr Man Therap**. v.27,n.21, p.21-27, May, 2019

SILVA, L.L. et al., Análise da prevalência de dor lombar associada à atividades ocupacionais: uma revisão integrativa de literatura. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v.7, n.2, p. 11729-11743 feb, 2021

SOUSA, L. M. M et al. A metodologia de revisão integrativa da literatura em enfermagem. **Nº21 Série 2-Novembro 2017**, v. 17, 2017.

TEGNER H et al. Neurophysiological pain education for patients with chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis. **Clin J Pain**. v.34, p.778–786. 2018.

THOMAS, J.S, CLARK B.C, RUSS D.W, FRANCE C.R, PLOUTZ-SNYDER R, CORCOS D.M. Effect of Spinal Manipulative and Mobilization Therapies in Young Adults With Mild to Moderate Chronic Low Back Pain: A Randomized Clinical Trial. **JAMA Netw Open**. v.3, n.8, p.201-258, Aug, 2020.

WANG, S. Q., S.Q; CHEN, M. GAO, X.X; ZHAO. G.S. Clinical research on lumbar oblique-pulling manipulation in combination with sling exercise therapy for patients with chronic nonspecific low back pain. **Revista da Associação Médica Brasileira** [online]. v. 65, n. 6. p. 886-892, Jun, 2019.

[← Post anterior](#)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022